

VARIACIÓN MORFOMÉTRICA ALTITUDINAL EN HEMBRAS DE *Pintomyia (Pifanomyia) evansi* (Núñez-Tovar, 1924) (DIPTERA: PSYCHODIDAE, PHLEBOTOMINAE) EN EL ESTADO FALCÓN, VENEZUELA

ALTITUDINAL MORPHOMETRIC VARIATION IN FEMALES OF *Pintomyia (Pifanomyia) evansi* (Núñez-Tovar, 1924) (DIPTERA: PSYCHODIDAE, PHLEBOTOMINAE) IN FALCON STATE, VENEZUELA

DALMIRO CAZORLA-PERFETTI¹, ELSA NIEVES BLANCO²

¹Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Decanato de Investigaciones, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro, Venezuela, ²Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Mérida, Venezuela
 E-mail: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com

RESUMEN

Se ha realizado un estudio para determinar la influencia de la altura sobre las dimensiones de 30 caracteres morfológicos de ejemplares hembras de *Pintomyia (Pifanomyia) evansi* (Núñez-Tovar, 1924) (Diptera: Psychodidae, Phlebotominae). Los ejemplares fueron capturados en 10 localidades del estado Falcón, Venezuela, ubicadas en un intervalo altitudinal entre 66 y 792 m.s.n.m. Se encontró que los ejemplares de *Pi. (Pif.) evansi* recolectados en las altitudes más elevadas (462-792 m.s.n.m.) presentaron dimensiones significativamente mayores en 23 caracteres morfológicos, tal como lo establece la regla eco-geográfica de Bergmann. Se discute las posibles implicaciones de los resultados obtenidos en el contexto del estatus taxonómico de *Pi. (Pif.) evansi* en el estado Falcón.

PALABRAS CLAVE: Flebotominos, altitud, regla de Bergmann, taxonomía.

ABSTRACT

A study was carried out to determine the influence of altitude on the dimensions of 30 morphological characters of female specimens of *Pintomyia (Pifanomyia) evansi* (Núñez-Tovar, 1924) (Diptera: Psychodidae, Phlebotominae). The specimens were captured in 10 places of Falcon state, Venezuela, located in an altitudinal range between 66 and 792 m. The specimens of *Pi. (Pif.) evansi* collected at the higher locations (462-792 m) showed significantly higher sizes in 23 morphological characters, as states Bergmann's eco-geographic rule. The possible implications of the results obtained in the context of the taxonomic status of *Pi. (Pif.) evansi* in Falcon state, are discussed.

KEY WORDS: Sandflies, altitude, Bergmann's rule, taxonomy.

La regla eco-geográfica de Bergmann establece que los animales homeotermos provenientes de altitudes y latitudes más elevadas, o criados a más bajas temperaturas, poseen una tendencia a tener dimensiones mayores, vale decir que el clima regulado por la altitud y la latitud influye sobre la talla (Ray 1960, Sharples *et al.* 1996); éste es un patrón geográfico común que se ha demostrado igualmente en animales ectotermos (poiquilotermos), incluyendo a los insectos (Ray 1960, Arnett y Gotelli 1999). En lo que respecta a la subfamilia Phlebotominae (Diptera: Psychodidae), varios investigadores han demostrado la validez de esta ley biológica, al observar el efecto que poseen la temperatura, altitud y latitud sobre los cambios de talla en los géneros *Lutzomyia* França, 1924 y *Phlebotomus* Loew, 1845, donde se encuentran numerosas taxa que son vectores de *Leishmania* spp., agente etiológico de las leishmaniosis, y cuyas hembras son difíciles de distinguir morfológicamente (Lane y Fritz 1986, Marcondes *et al.* 1998, 1999,

Dujardin *et al.* 2003, Dujardin y Le Pont 2004). Estas observaciones han permitido a estos investigadores mencionados validar los estatus taxonómicos de varias taxa flebotominas, tomando en cuenta el cumplimiento o no de la Regla de Bergmann.

Como parte de un estudio entomológico y bio-ecológico sobre las leishmaniosis llevado a cabo en 41 localidades del estado Falcón, en la región nor-occidental de Venezuela, ubicadas en diferentes altitudes y zonas de vida bioclimáticas se ha logrado recolectar e identificar mediante alfa taxonomía 3.285 (2.616♀♀, 669♂♂) como de la especie flebotomina (Subgénero *Pifanomyia* Ortiz y Scorza, 1963, Serie *Evansi* Galati, 1995) *Pintomyia (Pifanomyia) evansi* Núñez-Tovar, 1924 (= *Lutzomyia evansi*, Grupo *Verrucarum* Theodor, 1965, *sensu* Young y Duncan 1994) (Cazorla y Morales 2012). *Pi. (Pif.) evansi* es un reconocido vector de leishmaniosis visceral (LV) y leishmaniosis cutánea (LC) en varios países de la región

Neotropical, incluyendo Venezuela, y particularmente en el estado Falcón (Travi *et al.* 1990, Bejarano *et al.* 2012, Feliciangeli 2014). En esta última entidad federal, se han registrado tasas de incidencia de LC de 2,09 por cada 100.000 habitantes y varios casos activos de LV (De Lima *et al.* 2010, Añez *et al.* 2012).

En virtud de que en el estudio de Cazorla y Morales (2012) varias especies flebotominas exhibieron un amplio rango de distribución altitudinal, el estudio taxonómico por morfología comparada se ha comenzado a complementar con uno de tipo morfométrico, en un intento por verificar el cumplimiento de la Regla de Bergmann. En esta oportunidad se han seleccionado ejemplares hembras de *Pi. (Pif.) evansi* capturadas en 10 localidades falconianas ubicadas entre los 66 y 782 m de altitud, comparándose las dimensiones de 30 caracteres morfológicos. Resultados éstos que se muestran en el presente estudio.

Los ejemplares hembras de *Pi. (Pif.) evansi* fueron recolectados mediante cinco métodos (trampas lumínicas de Shannon y CDC, papel aceitado, aspiración directa y la de Disney) en 10 localidades del estado Falcón, en la región nor-occidental de Venezuela, incluyendo Guamacho (66 m; 11°21'16" N y 69°5'18" O; Bosque Muy Seco Tropical: BMST) (N = 17); Los Tablones (99 m; 11°17'33" N y 69°21'37" O; Monte Espinoso Tropical: MET) (N = 15); San Francisco (198 m; 11°26'50" N y 69°16'18" O; BMST) (N = 27); Ciénaga de Agua Linda (321 m; 10°57'3" N y 68°59'19" O; Bosque Seco Tropical: BST) (N = 12); San Pablo (276 m; 11°12'13" N y 69°29'39" O; BST) (N = 39); Acurigua (350 m; 11°18'18" N y 69°27'33" O; BST) (N = 14); San Pablo Arriba (462 m; 11°12'13" N y 69°29'39" O; BST) (N = 20); Pueblo Nuevo de La Sierra (544 m; 11°11'46" N y 69°31'27" O; BST) (N = 14); Aracua (594 m; 10°59'6" N y 69°35'15" O; BMST) (N = 15) y El Ramonal (792 m; 11°9'30" N y 69°34'33" O; BST) (N = 8) (Cazorla y Morales 2012). En el trabajo previo mencionado (Cazorla y Morales 2012), se dan detalles de los métodos de captura, montaje, identificación y Zonas Bioclimáticas de Vida. La nomenclatura taxonómica se rigió por el esquema de Galati (1995).

Para los fines y objetivos del estudio, los ejemplares hembra de *Pi. (Pif.) evansi* recolectadas entre 66 y 350 m de altitud se consideraron como provenientes de Baja Altitud (N = 124), y las restantes (462-792 m) de Elevada Altitud (N = 73). En total se midieron (μ m) mediante ocular de microscopio de luz previamente calibrado y siguiendo terminología

de Galati (2012), 30 caracteres morfológicos incluyendo longitud (LCa) y anchura de cabeza (AnCa), distancia interocular (DI), longitud (LOj) y anchura de ojos (AnOj), longitudes de faringe (Far), labrum (Labr), labio (Lab), flagelómeros (LFlag) y de palpómeros (LPalp) longitud (LCib) y anchura del cibario (AnCib), longitudes del clipeo (Clip), sigma (γ), beta (β), delta (δ) y alfa (α) alares, longitud (LaA) y anchura (AnA) de alas, longitudes de fémures delanteros (FeI), medios (FeII) y traseros (FeIII), tibias delanteras (TiI), medias (TiII) y traseras (TiIII) y basitarsos delanteros (BasTI), medios (BasTII) y traseros (BasTIII), longitudes de horquilla genital (HorqGn) y del mesonoto (Mes) (Tabla 1). Para cada variable se tomó la media aritmética (\bar{x}) y la desviación estandar (D.S.), así como sus valores mínimo y máximo. Adicionalmente, se implementó el coeficiente de variación ($CV = S.D. / \bar{x} \times 100$) como medida de dispersión de las medias, por ser éste independiente de la magnitud de las mismas (Sokal y Rohlf 1980). Los datos se analizaron mediante la prueba U de comparación no paramétrica de Mann-Whitney usando el paquete estadístico MINITAB versión 13.20 (MiniTab Inc., 2000).

Los resultados de la prueba U (Mann-Whitney) se muestran en la Tabla 2. Con la excepción de siete (23,33%) mediciones (DI, Far, LFlag, LPalp, β y δ alares y HorqGn), las poblaciones de hembras de *Pi. (Pif.) evansi* recolectadas a mayores altitudes fueron significativamente más grandes para los 23 restantes caracteres morfométricos (76,67%) que sus contrapartes capturadas a baja altitud (Tabla 2). La variación de las mediciones fue baja, excediéndose los CV en más del 10% en tan sólo 2 de las mismas (Tabla 2).

Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que 76,67% (23/30) de las dimensiones morfométricas de las poblaciones de *Pi. (Pif.) evansi* de los pisos altitudinales más altos son significativamente mayores que las de aquellas capturadas en los pisos más bajos, lo que sugiere que constituyen clines Bergmannianos. Por lo tanto, este hallazgo pareciera confirmar la homogeneidad del estatus taxonómico de las poblaciones de *Pi. (Pif.) evansi* muestreadas en la región falconiana, ya que si las mismas representaran un complejo de especies crípticas, de al menos dos integrantes, no debería cumplirse dicha ley biológica. Esta afirmación pareciera encontrar apoyo en los estudios de otros investigadores. Por ejemplo, Lane y Fritz (1986) detectaron que las hembras de *Phlebotomus papatasi* (Scopoli, 1786) capturadas a baja altitud, son de tallas más

grandes que las hembras de *P. bergeroti* (Parrot, 1917) provenientes de localidades de mayor altitud. Para estos investigadores esta aparente discordancia de la regla de Bergmann corrobora el estatus taxonómico de ambas especies flebotominas, cuyas hembras son muy relacionadas o afines morfológicamente. Similares conclusiones obtuvieron Marcondes *et al.* (1998) en Brasil, al comparar morfométricamente hembras de *Lutzomyia neivai*

(Pinto, 1926) (mayor altitud) y *Lutzomyia intermedia sensu stricto* (Lutz y Neiva, 1912) (baja altitud), dos especies isomórficas consideradas anteriormente como coespecíficas (Marcondes 1996). Debido a que se detectaron muy pocas diferencias estadísticamente significativas en 39 mediciones, ellos concluyeron que son especies diferentes, al no cumplirse la regla de Bergmann.

Tabla 1. Mediciones (μm) de 30 caracteres morfológicos de hembras de *Pintomyia (Pifanomyia) evansi* recolectadas a baja y elevada altitudes. Medias aritméticas (\bar{x}), desviaciones estándar (S.D.), rangos y coeficientes de variación (CV). A: baja altitud, B: elevada altitud.

A: Carácter* Baja altitud (N = 124)	\bar{X}	S.D.	Mínimo	Máximo	CV	B: Carácter* Elevada altitud (N = 73)	\bar{X}	S.D.	Mínimo	Máximo	CV
LCa	359,7	15,5	320	400	4,3	LCa	368,6	13,3	340	400	3,6
AnCa	275,8	12	250	320	4,7	AnCa	281,2	11,4	257	310	4,1
DI	112,3	6,9	95	130	6,2	DI	112,3	6,4	97,5	125	5,7
AnOj	126	11,8	103	187,5	9,4	AnOj	129,6	8,6	110	157,5	6,6
LOj	208,8	14,8	148	237,5	7,1	LOj	217	10,7	192,5	240	4,9
Far	171,7	10,5	113	200	6,1	Far	174,5	8,4	152,5	192,5	4,8
Labr	285,3	16,3	173	307,5	5,7	Labr	292,8	12,9	260	315	4,4
LFlag	1.093,1	60	940	1.290	5,5	LFlag	1.090,5	58,7	910	1.220	5,4
LPalp	776,2	50,4	610	920	6,5	LPalp	770,7	48,4	680	860	6,3
LCib	144,7	9,1	125	175	6,3	LCib	147,2	7,2	130	170	4,9
AnCib	66,3	4,9	55	87,5	7,4	AnCib	68,2	4,4	62,5	87,5	6,4
Sigma	256,3	23,0	200	310	9	Sigma	269,4	26,5	200	320	9,8
Beta	212,5	21,3	160	300	10	Beta	214,4	23,5	150	260	11
Delta	93,5	27,3	20	150	29,2	Delta	99,9	28,5	20	180	8,5
Alfa	417,4	39,3	350	600	9,4	Alfa	440,6	41,9	320	540	9,5
AnA	528,8	32,4	440	650	6,1	AnA	555,5	35,3	460	630	6,4
LaA	1.814,6	80,9	1.600	2.000	4,5	LaA	1.905,1	103,6	1.480	2.120	5,4
FeI	645,2	32,2	530	580	5	FeI	672,5	36,9	580	740	5,5
TiI	605,3	37,1	510	800	6,1	TiI	628,2	33,8	530	690	5,4
BastI	338,2	23	280	500	6,8	BastI	349,7	22,1	280	410	6,3
FeII	666,2	34,7	530	770	5,2	FeII	692,4	39,6	560	770	5,7
TiII	775,9	57,7	570	1.010	7,4	TiII	806,3	44,5	670	950	5,5
BastII	414	27,9	320	520	6,7	BastII	439,2	30,2	340	560	6,9
FeIII	738,1	36,2	630	810	4,9	FeIII	762,5	40,1	650	830	5,3
TiIII	968,7	66,7	748	1.160	6,9	TiIII	1.014,8	54,2	870	1.160	5,3
BastIII	492,9	29,6	410	560	6	BastIII	517,5	32,9	420	590	6,4
HorqGn	217	14,2	182,5	257,5	6,5	HorqGn	218,9	15,7	175	262,5	7,2
Lab	310,9	14,1	275	350	4,5	Lab	320,5	13,2	287,5	352,5	1
Mes	538,2	26,2	460	590	4,9	Mes	553,1	29,1	480	620	5,3
Clip	117	6,8	100	137,5	5,9	Clip	118	6,1	100	137,5	5,1

*Véase Metodología para detalles de abreviaturas.

Tabla 2. Resultados de la prueba U no paramétrica de Mann-Whitney para caracteres morfológicos de hembras de *Pintomyia (Pifanomyia) evansi*.

Carácter+	Baja Altitud	Elevada Altitud	U	P
	\bar{X} *	\bar{X} *		
LCa	359,7	368,6	3.144	0,000 ^a
AnCa	275,8	281,2	3.207	0,001 ^a
DI	112,3	112,3	4.366	0,74
AnOj	126	129,6	3.845	0,02 ^a
LOj	208,8	217	3.434	0,001 ^a
Far	171,7	174,5	4.698	0,90
Labr	285,3	292,8	3.178	0,001 ^a
LFlag	1.093,1	1.090,5	4.379	0,75
LPalp	776,2	770,7	4.170	0,39
LCib	144,7	147,2	3.541	0,01 ^a
AnCib	66,3	68,2	3.435	0,000 ^a
Sigma	256,3	269,4	3.123	0,000 ^a
Beta	212,5	214,4	4.107	0,31
Delta	93,5	99,9	3.865	0,1
Alfa	417,4	440,6	2.695	0,000 ^a
AnA	528,8	555,5	2.476	0,000 ^a
LaA	1.814,6	1.905,1	2.071	0,000 ^a
FeI	645,2	672,5	2.581	0,000 ^a
TiI	605,3	628,2	2.796	0,000 ^a
BastI	338,2	349,7	2.848	0,000 ^a
FeII	666,2	692,4	2.649	0,000 ^a
TiII	775,9	806,3	2.890	0,000 ^a
BastII	414	439,2	2.242	0,000 ^a
FeIII	738,1	762,5	3.532	0,002 ^a
TiIII	968,7	1.014,8	2.717	0,000 ^a
BastIII	492,9	517,5	2.505	0,000 ^a
HorqGn	217	218,9	4.255	0,43
Lab	310,9	320,5	2.668	0,000 ^a
Mes	538,2	553,1	3.067	0,000 ^a
Clip	117	118	3.095	0,01 ^a

* \bar{X} = media aritmética. ^aDiferencias estadísticamente significativas. [†]Véase metodología para detalles de abreviaturas.

Dentro de este mismo orden de ideas acerca de las reglas biogeográficas, resultará interesante determinar si se cumple la regla de Gogler en *Pi. (Pif.) evansi*, la cual sugiere que los animales provenientes de zonas más calientes y húmedas poseen una pigmentación más intensa que aquellos de zonas más frías y secas (Marcondes *et al.* 1999), apoyando con mayor contundencia la validez de la estabilidad de su estatus taxonómico. Este efecto geográfico fue descrito en *Phlebotomus schwetzi* Adler, Theodor & Parrot, 1929 y su variedad *nigrans*, por Kirk y Lewis (1951) en la región Etiópica. Sin embargo, como bien lo señalan Marcondes *et al.* (1999), este tipo de estudio sólo será posible cuando se estandarice una metodología confiable para cuantificar la pigmentación.

Es significativo comentar que Montoya-Lerma (1996) no detectó diferencias morfológicas, isoenzimáticas ni moleculares significativas cuando comparó poblaciones de *Pi. (Pif.) evansi* provenientes de Venezuela,

Colombia y Costa Rica, no encontrándose, por lo tanto, evidencias que sustenten la existencia de al menos dos especies crípticas. Sin embargo, el hallazgo reciente de anomalías, lo que puede conllevar a errores taxonómicos, en la espermateca y cibario de ejemplares de Colombia y Venezuela (Pérez-Doria y Bejarano 2005, Méndez de Daboin *et al.* 2015), indica que la alfa taxonomía debe complementarse con estudios al menos morfométricos, como los hechos en el presente trabajo.

Debido por una parte, a la influencia de la altitud sobre la talla de las poblaciones flebotomias, demostrada en el presente estudio, como en los de otros investigadores (Lane y Fritz 1986, Marcondes *et al.* 1998, 1999, Dujardin *et al.* 2003, Dujardin y Le Pont 2004), y al hecho de que las variaciones geográficas pueden enmascarar a las variaciones interespecíficas (Dujardin *et al.* 2003), factores éstos que pueden influir en la estabilidad de los caracteres morfométricos, en futuros trabajos se debe

considerar las diferencias de talla y forma, especialmente mediante morfometría geométrica y los de tipo genético (Godoy *et al.* 2014, Romero-Ricardo *et al.* 2016).

AGRADECIMIENTOS

Personal técnico del Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, por ayuda de campo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AÑEZ N, ROJAS A, VARGAS E, MEDINA V, GRISANTE G, YÉPEZ J. 2012. Estudio epidemiológico sobre leishmaniasis visceral en la región semiárida del occidente de Venezuela con especial referencia a la detección de infecciones inaparentes. *Bol. Mal. Salud Amb.* 52(2):245-256.
- ARNETT A, GOTELLI N. 1999. Bergmann's rule in the ant lion *Myrmeleon immaculatus* De Geer (Neuroptera: Myrmeleontidae): geographic variation in body size and heterozygosity. *J. Biogeogr.* 26(2):275-283.
- BEJARANO E, PÉREZ-DORIA A, PATERNINA L, PATERNINA-GÓMEZ M, MARTÍNEZ L. 2012. Natural infection of *Lutzomyia evansi* (Diptera: Psychodidae) with *Leishmania (Viannia)* spp. in northern Colombia. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 87(Suppl.):173.
- CAZORLA D, MORALES P. 2012. Fauna flebotomina (Diptera: Psychodidae) del estado Falcón, Venezuela. *Rev. Peru Biol.* 19(1):75-80.
- DE LIMA H, BORGES R, ESCOBAR J, CONVIT J. 2010. Leishmaniasis cutánea americana en Venezuela: un análisis clínico epidemiológico a nivel nacional y por entidad federal, 1988-2007. *Bol. Mal. Salud Amb.* 50(2):283-300.
- DUJARDIN J, LE PONT F. 2004. Geographic variation of metric properties within the neotropical sandflies. *Infect. Genet. Evol.* 4(4):353-359.
- DUJARDIN J, LE PONT F, BAYLAC M. 2003. Geographic *versus* interspecific differentiation of sandflies: a landmark data analysis. *Bull. Entomol. Res.* 93(1):87-90.
- FELICIANGELI M. 2014. Leishmaniasis en Venezuela: situación actual, acciones y perspectivas para el control vectorial en el marco de un programa de control multisectorial. *Bol. Mal. Salud Amb.* 54(1):1-7.
- GALATI E. 1995. Phylogenetic systematics of the Phlebotominae (Diptera, Psychodidae) with emphasis on American groups. (II Intern. Symp. Phlebotomine Sandflies). *Bol. Dir. Malariol. San. Amb.* 35(supl. 1):133-142.
- GALATI E. 2012. Phlebotominae (Diptera, Psychodidae): Classificação, morfologia, terminologia e identificação de adultos. Apostila da Disciplina HEP 5752-Bioecologia e identificação de Phlebotominae. Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, São Paulo, Brasil, pp. 121.
- GODOY R, GALATI E, CORDEIRO-ESTRELA P, DE SOUZA N, DOS SANTOS T, DE SOUSA L, RANGEL E. 2014. Comparative study of the phlebotomine sand fly species (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) of the genera *Nyssomyia* Barretto, 1962, *Bichromomyia* Artemiev, 1991, and *Migonemyia* Galati, 1995, vectors of American cutaneous leishmaniasis in Brazil. *Zootaxa.* 3838(5):501-517.
- KIRK R, LEWIS D. 1951. The phlebotominae of the Ethiopian region. *Trans. R. Ent. Soc. Lond.* 102:383-510.
- LANE R, FRITZ G. 1986. The differentiation of the leishmaniasis vector *Phlebotomus papatasi* from the suspected vector *P. bergeoti*. *System. Entomol.* 11(4):439-445.
- MARCONDES C. 1996. A redescription of *Lutzomyia (Nyssomyia) intermedia* (Lutz & Neiva, 1912) and resurrection of *L. neiva* (Pinto, 1926) (Diptera: Psychodidae, Phlebotominae). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz.* 91(4):457-462.
- MARCONDES C, LOZOVEI A, GALATI E. 1998. The usefulness of Bergmann's Rule for the distinction of members of *Lutzomyia intermedia* species complex (Diptera: Psychodidae, Phlebotominae). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz.* 93(3):363-364.
- MARCONDES C, LOZOVEI A, FALQUETO A, BRAZIL R, GALATI E, AGUIAR G, SOUZA N. 1999. Influence of altitude, latitude and season of collection (Bergmann's Rule) on the dimension of *Lutzomyia intermedia* (Lutz & Neiva, 1912) (Diptera: Psychodidae, Phlebotominae). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz.* 94(5):693-700.

- MÉNDEZ DE DABOIN Y, OVIEDO M, GONZÁLEZ-PÉREZ A, SUÁREZ-HERNÁNDEZ J, SANDOVAL C, CAZORLA D. 2015. Anomalías morfológicas en los dientes del cibario de *Lutzomyia evansi* (Diptera: Psychodidae) en el estado Trujillo, Venezuela. *Biomédica*. 35(2):269-273.
- MONTOYA-LERMA J. 1996. The biology of visceral leishmaniasis vectors in the San Andrés de Sotavento focus, Colombia. London, UK: University of London, London School of Hygiene & Tropical Medicine [Dissertation Doctor of Philosophy], pp. 184.
- PÉREZ-DORIA A, BEJARANO E. 2005. Teratología en el vector de leishmaniosis visceral *Lutzomyia evansi* (Núñez-Tovar, 1924. *Anal. Biol.* 27:133-135.
- RAY C. 1960. The application of Bergmann's and Allen's rules to the poikilotherms. *J. Morphol.* 106(1):85-108.
- ROMERO-RICARDO L, LASTRE-MEZA N, PÉREZ-DORIA A, BEJARANO E. 2016. DNA barcoding to identify species of phlebotomine sand fly (Diptera: Psychodidae) in the mixed leishmaniasis focus of the Colombian Caribbean. *Acta Trop.* 159:125-131.
- SHARPLES C, FA J, BELL D. 1996. Geographical variation in size in the European rabbit *Oryctolagus cuniculus* (Lagomorpha: Leporidae) in western Europe and North Africa. *Zool. J. Linn. Soc.* 117(2):141-158.
- SOKAL R, ROHLF F. 1980. *Introducción a la bioestadística*. 1a ed. Editorial Revertè, Barcelona, España, pp. 362.
- TRAVI B, VÉLEZ J, SEGURA I, JARAMILLO C, MONTOYA J. 1990. *Lutzomyia evansi*, an alternate vector of *Leishmania chagasi* in a Colombian focus of visceral leishmaniasis. *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.* 84(5):676-677.
- YOUNG D, DUNCAN M. 1994. Guide to the identification and geographic distribution of *Lutzomyia* sandflies in México, the West Indies, Central and South America (Diptera: Psychodidae). *Memories of the American Entomological Institute*, Number 54. Associated Publishers, Gainesville, Florida, USA, pp. 881.